

Geschichtsverein
Region Bludenz

Bludener Geschichtsblätter
124 (2020)

„DIE KUNST DER VERDERBUNG DES WASSERS“ – DIE ERSTEN BIERBRAUEREIEN IN DEN HERRSCHAFTEN BLUDENZ UND SONNENBERG IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 18. JAHRHUNDERTS

Die Geburtsstunde der gewerbsmäßigen Bierbrauerei im Vorarlberger Oberland schlug im Jahr 1765, denn der von „Kennern der Lokalgeschichte“ angenommene „Beginn der Braukunst in Ludesch“ im Jahr 1720¹ gründet auf einem Gerücht, das sich nicht belegen,² aber durch einige Angaben in zeitgenössischen Schriftstücken widerlegen lässt. Auf dem Gebiet des heutigen Bezirks Bludenz bestand allerdings schon spätestens um die Mitte des 18. Jahrhunderts eine Brauerei, und zwar in Lech,³ das damals noch zur Herrschaft Bregenz gehörte. Bei den vorliegenden Ausführungen gilt das Augenmerk jedoch allein der Entwicklung des Brauereigewerbes in den beiden österreichischen Herrschaften Bludenz und Sonnenberg, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert ein Pfanderblehen der Freiherren von Sternbach bildeten.⁴

Die Brauerei in Schruns

Die erste Bierbrauerei in den genannten Herrschaften entstand im Jahr 1765 in Schruns. Unter dem Datum des 9. November erlaubten die zuständige Regierung und Kammer in Freiburg dem dort ansässigen Johann Ganahl, einem Sohn Sebastian Ganahls aus Gaschurn, die Errichtung einer Brauerei unter der Bedingung, dass er diese und die Dörre feuersicher in einem gemauerten Raum unterbringe und dass er das benötigte Getreide aus Schwaben einführe, damit hierzulande keine Teuerung entstehe. Außerdem hatte er eine jährliche Abgabe von vier Gulden und 34 Kreuzern an das Bludenzler Rentamt zu entrichten.

Um sich gegen die zu erwartende Konkurrenz zu wappnen, suchte Ganahl im nächsten Jahr bei den Freiburger Behörden um entsprechenden Schutz an. Dieser wurde ihm mit einem Schreiben vom 16. Septembers 1766 so lange gewährt, als er die Herrschaften Bludenz und Sonnenberg *mit genugsam gutem Bier, auch in billigem Preys*,

1 Dem Biergenuss auf der Spur. Illustrierte Geschichte der Bierbrauerei in Vorarlberg. Dornbirn 2010, S. 236; Roman Burtscher, Handwerk, Gewerbe und Industrie – 19. bis 20. Jahrhundert. In: Ludesch. Hg. v. d. Gemeinde Ludesch. Ludesch 1996, S. 222–224, hier S. 222–223.

2 Freundliche Mitteilung von Herrn Heinrich Schneider, ehemaliger Wirt des Gasthauses „Schwarzer Adler“ in Ludesch, vom 8. Januar 2020.

3 Vgl. Manfred Tschaikner, Lech in der Frühen Neuzeit. In: Gemeindebuch Lech. Hg. v. Birgit Ortner. Lech 2014, S. 60–81 u. 289–290, hier S. 74.

4 Vgl. Alois Niederstätter, Vorarlberg 1523bis 1861. Auf dem Weg zum Land. Innsbruck 2015 (Geschichte Vorarlbergs 2), S. 113–114.

*ohnklagbar versehen wird.*⁵ Damals bestand im südlichen Vorarlberg ausdrücklich nur eine einzige weitere Brauerei, nämlich jene des Postwirts Adam Seifried in Heiligkreuz bei Feldkirch.⁶

Ganahl betrieb die Bierbrauerei neben seinem Gastgewerbe im „Schwarzen Adler“ im Schrunser Ortsteil Außerlitz.⁷ Laut einem Bericht des Bludenzer Vogteiamts aus dem Jahr 1781 scheint das Geschäft nicht sonderlich gut gelaufen zu sein, denn Ganahl habe das Brauen einige Zeit hindurch aufgegeben und das Wirtshaus vor etwa drei Jahren seinem Schwiegersohn Johann Josef Fiel überlassen. Der habe zwar mit besserem Erfolg, aber nicht so gut gebraut, dass man nicht auswärtiges Bier dem seinen vorgezogen hätte. Die Schrunser Braustätte bestand angeblich nur aus einem 12 Schuh langen, sieben oder acht Schuh breiten und ungefähr neun Schuh hohen Gewölbe – also aus einem Raum im Ausmaß von etwa 4 mal 2,5 mal 3 Metern – mit einem schlechten Kessel sowie einem kleinen Kühlbett. Eine Malzdörre, eine Schwellkammer oder andere Einrichtungen fehlten.⁸

Johannes Schlachter, der erste Bludenzer Bierbrauer

In den Siebzigerjahren des 18. Jahrhunderts arbeitete der aus Schwaben stammende Jüngling Johannes Schlachter als Weißgerber in Schruns. Spätestens nach seiner Verehelichung mit der Bludenzer Bürgerin Elisabeth Jennin trug sich der Sohn eines Bierbrauers,⁹ der selbst auch eine entsprechende Ausbildung genossen haben wollte,¹⁰ mit der Absicht, in der Heimatstadt seiner Frau eine Bierbrauerei zu errichten. Die Eheschließung erfolgte am 22. Januar 1776 in der Bludenzer Pfarrkirche. In der Heiratseintragung wurde als Schlachters Herkunftsort *Krumbach in Suevia* (Schwaben) vermerkt.¹¹

Kurz vor der Verehelichung, am 9. Januar 1776, hatte der Bludenzer Stadtrat auf Betreiben der städtischen Weißgerber Xaver und Johann Josef Vabun sowie Franz Fidel Barbisch beschlossen, das Ansuchen des *Simon Schlachter aus Grunebach* um Aufnahme als „Inbürger“ abzulehnen, da sein Handwerk in Bludenz *gnuegsam besetzt* sei.¹² Der damals etwa 24-jährige Oberschwabe gab jedoch nicht auf. Am 6. Juli 1776 wurde ihm der Einkauf ins Bürgerrecht schließlich doch gewährt, da er immerhin 500 Gulden Besitz mitbrachte und sich vor dem Rat dazu verpflichtete, *seine Weißgärberprofession für sich selbst zu keiner Zeit auszuüben*. Sobald *seine Zeit in Montafon* abgelaufen sei, werde er in die Stadt ziehen, wo er *eine Bräustatt zu errichten gesinnt* sei.

5 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1765/162 (alte Signatur: Sch. 10, Nr. 173).

6 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1767/ o. Nr. (13. September 1767).

7 Biergenuss (wie Anm. 1), S. 239; Alois Niederstätter, Seit wann wird in Vorarlberg Bier gebraut? In: Vorarlberg kompakt. Für Fortgeschrittene. Hg. v. dems. Innsbruck 2019, S. 69–72, hier S. 70.

8 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1781/61.

9 VLA, Vogteiamt Bludenz 152/3141.

10 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1783/129.

11 Trauungsbuch der Pfarre Bludenz, S. 59/l.

12 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 22, S. 74.

Falls diese wider Erwarten keinen Gewinn abwerfe, bot er sich an, seinen Unterhalt als Gesell bei einem der städtischen Weißgerber zu verdienen, was ihm der Rat nicht verwehrte.¹³ Das „Einkaufsgeld“ belief sich auf 45 Gulden und 40 Kreuzer.¹⁴

Anfänglich wurde der junge Handwerker im Ratsbuch als Simon Schlachter vermerkt. Später scheint er darin als Ehemann der Elisabeth Jennin mit dem Vornamen Johannes auf.¹⁵ Im städtischen Steuerbuch hingegen ist er von Anfang als Johannes Schlachter eingetragen.¹⁶ Vielleicht war er auf die beiden Vornamen Simon und Johannes getauft worden.

Laut dem Bludenzner Personenbeschrieb aus den Jahren 1784 bis 1789 waren Johannes und seine Ehefrau, beide im Alter von 36 Jahren, im Haus Nr. 67 in der heutigen Werdenbergerstraße wohnhaft. Es stand ungefähr an der Stelle der nunmehrigen Stadtapotheke. Schlachter begann seine Tätigkeit als Bierbrauer also nicht im späteren Gasthaus Hirschen.¹⁷ Im Haus Nr. 67 waren auch die Eltern der Ehefrau, der Bludenzner Bürger Johannes Jenni (gestorben 1787) und seine Gemahlin Katharina, ansässig.¹⁸ Schlachters Schwiegervater war in den Dreißigerjahren nach Bludenz zugewandert und hatte hier erfolgreich als Bäcker und Weinschenk gewirkt.¹⁹

Zur Familie Schlachter zählte zum Zeitpunkt der Eintragung in den Personenbeschrieb ein angeblich zweijähriger Sohn namens Alois und die achtjährige Tochter Maria Agatha.²⁰ Die Eltern hatten schon am 23. Januar 1777 und dann wieder am 4. Oktober 1779 ein Kind auf den Namen Johann Alois taufen lassen. Es überlebte aber erst der am 15. März 1782 getaufte Sohn gleichen Namens.²¹ Noch vor der Jahrhundertwende übersiedelte Schlachter mit seiner Familie in das Haus Nr. 46, wo später auch die Tochter Agatha ansässig blieb.²² In den Steuerkatastern der Jahre 1808 und 1811 scheint Johannes Schlachter als Besitzer einer Haushälfte in der Mühlegasse Nr. 46 auf. Des Weiteren besaß er zwei Gärten in der Au, wofür er der Stadt zinspflichtig war.²³

Der Sohn Alois verstarb bereits am 11. September 1801 im Alter von 19 Jahren als *Rhetorik Student* in Feldkirch. Auffallender Weise wurde er dort auch begraben.²⁴ Aus dem

13 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 22, S. 98 u. 225; ebenda, Hs. 23, S. 23; Wolfgang Scheffknecht, Bludenz im Jahrhundert der Aufklärung (1730–1814). In: Geschichte der Stadt Bludenz. Von der Urzeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Hg. v. Manfred Tschalkner. Sigmaringen 1996, S. 281–421, hier S. 314 u. 348.

14 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 66, fol. 188a.

15 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 22, S. 98 u. 225.

16 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 120, o. fol.; vgl. dazu Biergenuss (wie Anm. 1), S. 245, Anm. 154.

17 Biergenuss (wie Anm. 1), S. 221.

18 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 171, o. fol.; Johann Moser, Bludenzner Personen- und Häuserbeschrieb 1784 bis 1789. Edition und Auswertung. Bludenz 2013 (Bludenzner Geschichtsblätter 105+106), Faltblätter u. S. 107.

19 Scheffknecht, Bludenz (wie Anm. 13), S. 326, 341–342 u. 345.

20 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 171, o. fol.; Moser, Personen- und Häuserbeschrieb (wie Anm. 18), Faltblätter u. S. 107.

21 Taufbuch der Pfarre Bludenz, S. 413, 427 u. 439.

22 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 103 u. 125, o. fol.

23 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 128, fol. 29b, u. Hs. 131, o. fol.

24 Totenbuch der Pfarre Bludenz, S. 50.

Feldkircher Totenbuch geht hervor, dass er *an der Auszehrung und Blutsturz gestorben* war.²⁵ Die am 12. April 1778 getaufte Tochter Maria Agatha²⁶ verschied am 9. Februar 1819 als Witwe Mutter im Alter von 39 Jahren an *Abzehrung* im Haus Nr. 46 in der Mühlegasse.²⁷ Johannes Schlachter war dort am 16. Februar 1813 im Alter von 58 Jahren an Faulfieber verstorben. Die Todeseintragung führte keine Berufsangabe an.²⁸ Seine Ehefrau Elisabeth verschied ebenfalls in der Mühlegasse, und zwar am 18. Juni 1818 im Alter von 63 Jahren an *Abzehrung*.²⁹

Laut den Eintragungen im Ratsprotokoll von 1776 stammte Schlachter aus *Grunebach* beziehungsweise von *Grunbach aus Schwaben der reichsfreyherrl. vöhlischen Herrschaft*.³⁰ Mit Letzterem war die Herrschaft Illertissen der Freiherren von Vöhlin gemeint, mit Ersterem – wie in der Hochzeitseintragung – die schwäbische Stadt Krumbach.³¹ Diese lag allerdings nicht in der Herrschaft Illertissen, sondern in der vorderösterreichischen Markgrafschaft Burgau.³² Schlachter führte die Stadt Krumbach wohl auf Grund ihrer höheren Bekanntheit – und vielleicht auch aus taktischen Erwägungen an. Bei ihm handelte es sich jedenfalls ursprünglich um einen nicht-österreichischen Untertanen.³³ Der bisher kolportierte Herkunftsort Grünenbach in Schwaben beziehungsweise im Allgäu scheidet jedenfalls aus.³⁴

Schlachters Brautätigkeit 1776–1781

Zwei Tage nach der Aufnahme Schlachters in den Bürgerverband der Stadt Bludenz und noch bevor sich dieser um das Brauereigewerbe bemühen konnte, richtete der Freiherr Franz Ludwig Fortunat von Sternbach (1735–1789) am 8. Juli 1776 ein Ansuchen an die Regierung und Kammer in Freiburg, *eine Bierbraustadt errichten zu dürfen*, was ihm unter dem Datum des 13. August 1776 auch bewilligt wurde.³⁵ In seinem Schreiben wies er darauf hin, dass die *Bierzufuhr* aus auswärtigen, nicht-österreichischen Orten stark zugenommen habe. Es sei deshalb geboten, in Bludenz eine *Breüstadt* zu errichten, um *den in Reichsorte versendenden Profit im Lande gewinnen zu können*. Er werde die dafür notwendigen Rohstoffe aber von auswärts beziehen und den Getreidepreis im Land somit keineswegs in die Höhe treiben. Die Freiburger Behörden genehmigten dem Freiherrn die Errichtung einer Brauerei unentgeltlich, be-

25 Totenbuch der Pfarre Feldkirch, S. 151.

26 Taufbuch der Pfarre Bludenz, S. 419.

27 Totenbuch der Pfarre Bludenz, S. 99; vgl. VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 69, Nr. 86, Hausnummer 46.

28 Totenbuch der Pfarre Bludenz, S. 85.

29 Totenbuch der Pfarre Bludenz, S. 97.

30 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 22, S. 74 u. 98.

31 Vgl. Moser, Personen- und Häuserbeschrieb (wie Anm. 18), Faltblätter.

32 Vgl. dazu Thomas Reich, Herrschaftsbildung und Herrschaftskräfte auf dem Gebiet des Altlandkreises Illertissen. Diss. phil. Augsburg 2000. URL: https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/76/file/Herrschaftsverhaeltnisse_Illertissen.pdf (9.1.2020)

33 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1776/120.

34 Scheffknecht, Bludenz (wie Anm. 13), S. 314 u. 348; Manfred Tschakner, Bludenz. Eine kurz gefasste Geschichte der Stadt. 2. Auflage. Bludenz 2003 (Bludnzer Geschichtsblätter 50), S. 70.

35 VLA, Vogteiamt Bludenz 156/3262.

tonten jedoch, dass daraus kein Verkaufsmonopol entstehen dürfe. Die Untertanen der Herrschaft Bludenz könnten auch künftig das Bier erwerben, wo sie wollten.³⁶ Sternbach begann nach der Erteilung der Genehmigung im Sommer 1776 jedoch noch nicht zu brauen. Ihm war es offensichtlich darum gegangen, das Anrecht auf das Gewerbe nach der Niederlassung Schlachters in der Stadt für sich zu reservieren.

Erwartungsgemäß wurde das nachfolgende Ansuchen vom 8. August 1776, das der damals noch in Schruns wohnhafte Handwerker an Regierung und Kammer richtete, mit einem Schreiben vom 29. Oktober desselben Jahrs abgelehnt.³⁷ In der aus Freiburg davor angeforderten Stellungnahme hatte der Freiherr unter dem Datum des 10. Oktober zwar darauf hingewiesen, dass er – obwohl ihm selbst erst im August eine entsprechende Bewilligung erteilt worden sei – grundsätzlich nichts gegen Schlachters Absicht einzuwenden habe. Er betonte jedoch, dass es sich beim Gesuchwerber um einen vor kurzem nach Bludenz zugezogenen nicht-österreichischen Untertanen handle, der auch kein gelernter Bierbrauer, sondern ein Weißgerber sei.³⁸

Als Schlachter trotz der abschlägigen Antwort aus Freiburg begann, in Bludenz Bier zu brauen, galt dies dem Pfandlehensinhaber der Herrschaften Bludenz und Sonnenberg als ein weiterer Ausdruck der langjährigen Widersetzlichkeit des Bludener Stadtrats und vor allem des Bürgermeisters Johann Josef Bertel. Der schwere Konflikt mit ihnen sollte im November 1779 sogar zu einer militärischen Besetzung der Stadt und zur Absetzung sowie Inhaftierung ihrer Repräsentanten führen.³⁹ Im Rahmen eines Verhörs am 20. Februar 1777 musste Schlachter bestätigen, dass ihm tatsächlich Bürgermeister Bertel dazu geraten habe, er solle bis zum *Austrag der Sach mit Bier Bräuen fortfahren*. Das Vogteiamt ordnete dem Handwerker daraufhin an, sich bis zur Erlangung einer obrigkeitlichen Bewilligung nicht weiter zum Brauen verleiten zu lassen.⁴⁰

Angeblich erlaubte es ihm aber der Freiherr später, dieses Gewerbe auszuüben, solange er nicht selbst Bier herstellen wollte. Jedenfalls übte Schlachter diese Tätigkeit weiterhin als erster Bludener Brauer aus und erwarb sich damit die Lebensgrundlage für seine Familie. Im Mai 1778 wies der Stadtrat den Antrag von Schlachters Ehefrau ab, *ihr das Rathshausgwölb zum Bierausschänken zu verpachten*.⁴¹ Das Paar wirkte deshalb wohl weiterhin in ihrem eigenen Haus in der Nähe des Kapuzinertors. Dabei scheint es sich nicht immer an die Vorschriften gehalten zu haben. So wurde *Johannes Schlachter, Bierbrau und Wirth*, am 13. Mai 1780 vom Stadtrat *in die Pflicht genommen und zu besserer Beobachtung der Schuldigkeit eines Wirths ermahnet*.⁴²

36 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1776/115.

37 VLA, Vogteiamt Bludenz 156/3262; ebenda 163/1776/120.

38 VLA, Vogteiamt Bludenz 156/3262.

39 Scheffknecht, Bludenz (wie Anm. 13), S. 377–378 u. 410–414.

40 VLA, Vogteiamt Bludenz 152/3141.

41 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 22, S. 225.

42 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 23, S. 23.

Nach einem Bericht des Freiherrn bestand Schlachters Aufwand zum Bierbrauen nur in der *Errichtung eines Kühl Bettes und Anschaffung eigener kleinen Bierfässer*. Alles Übrige habe er *Bestandes weis ingehabt*, also gepachtet. Was die Qualität des erzeugten Getränks betreffe, spreche es für sich, dass die Bludenzer Wirte das Bier bis zu zehn und mehr Stunden weit herholten. Überhaupt sei *dem Schlachter zur Last gelegt worden, daß seine ganze Kunst in Verderbung des Wassers bestehe*.⁴³ Laut Sternbach waren im südlichen Vorarlberg damals außer Schlachter weiterhin nur die beiden bereits erwähnten Bierbrauer in Schruns und Feldkirch tätig.⁴⁴

Gründung der sternbachischen Brauerei in Bludenz 1781

Um 1780 entschloss sich der Freiherr schließlich, selbst eine Bierbrauerei zu gründen. Er erwarb dafür um 230 Gulden einen Grund und begann spätestens im Frühjahr 1781 damit, einen entsprechenden Bau zu errichten.⁴⁵

Daraufhin wandte sich im Mai 1781 der Schrunser Bierbrauer Johann Josef Fiel mit dem Ansuchen an die Freiburger Regierung und Kammer, dass Sternbach diese Absicht untersagt werde, denn seinem Schwiegervater Johann Ganahl sei 1765 nicht nur der Bau einer *Bierbraustadt* in Schruns erlaubt, sondern mit Schreiben vom 16. Oktober 1766 auch zugesagt worden, dass sein Gewerbe geschützt werde. In seinem Rechtfertigungsschreiben erklärte der Freiherr, er verstehe die entsprechende Bestimmung nicht dahingehend, dass keine weitere Bierbrauerei mehr errichtet werden dürfe. Außerdem verwies er darauf, dass Ganahl nicht sehr erfolgreich tätig gewesen sei und seine Kunst allein darin bestanden habe, *das Wasser zu färben*. Sein Schwiegersohn führe den Betrieb zwar erfolgreicher, braue aber nicht so, dass man nicht auswärtiges Bier dem seinen vorziehe. Da die Qualität die Höhe des Absatzes bestimme und Fiel zwei bis zweieinhalb Stunden von Bludenz entfernt arbeite, entgehe ihm durch die neu gegründete herrschaftliche Braustätte nichts.⁴⁶ Regierung und Kammer wiesen daraufhin den Einspruch gegen den Neubau einer herrschaftlichen Bierbrauerei unter dem Datum des 24. Juli 1781 ab.⁴⁷

Die sternbachische *Bierbraustadt* nahm ihren Betrieb wie geplant auf und bezog laut einem Rechnungsbuch zwischen Ende Januar und Anfang März 1781 für die erste Produktion über Fuhrleute insgesamt 63 Bregenzer Viertel (etwa 1.360 Liter⁴⁸) Malz sowie Hopfen und Hefe aus dem Bodenseeraum.⁴⁹

43 VLA, Vogteiamt Bludenz 156/3262.

44 VLA, Vogteiamt Bludenz 156/3262; Biergenuss (wie Anm. 1), S. 239.

45 VLA, Vogteiamt Bludenz 156/3262.

46 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1781/61.

47 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1781/95.

48 Vgl. Wilhelm Rottleuthner, Die alten Localmasse und Gewichte nebst den Aichungsvorschriften bis zur Einführung des metrischen Mass- und Gewichtssystems und der Staatsaichämter in Tirol und Vorarlberg. Innsbruck 1883, S. 87.

49 VLA, Vogteiamt Bludenz, Hs. 500, S. 413.

Bemühungen Schlachters um das Brauereirecht 1781–1788

Im Gegensatz zu Johann Josef Fiel, der die Gründung einer anderen Braustätte im Oberland zu verhindern versuchte, musste sich Johannes Schlachter damals vehement um die Weiterführung seiner Brauerei bemühen. Er wandte sich zu diesem Zweck zunächst an den Stadtrat, der seine Bestrebungen *um gnädige Erlaubiß einer eigenen Bierbrauerey* unterstützte und ihm ein entsprechendes *Promotorialschreiben* unter dem Datum des 31. Januar 1781 ausfertigte.⁵⁰ Ein paar Tage später beschloss der Stadtrat zudem, ihren Bürger *in allen billigen Dingen*, die seinem Fortkommen dienen, zu fördern, solange er sich standesgemäß verhalte. In einen Prozess gegen den Freiherrn wollte man sich jedoch nicht verstricken.⁵¹

Ende Februar 1781 reichte Schlachter schließlich eine Bittschrift um die Gewährung einer Brauereierlaubnis mit beigelegtem städtischen „Promotorialschreiben“ in Freiburg ein. Dabei führte er ungeschickter Weise an, das Bierbrauen sei ihm vom – nicht zuständigen – Bludener Stadtrat erlaubt worden. Außerdem behauptete er, der Freiherr errichte ein schädliches Betriebsmonopol und verletze damit die bürgerlichen Freiheiten der Stadt Bludenz, was Regierung und Kammer völlig anders beurteilten.⁵²

Nach einer entsprechenden Anforderung durch die hohe Landesstelle und den Lehensinhaber,⁵³ beschloss der Bludener Stadtrat am 14. April 1781, wegen *des Bierbräuens des Joh. Schlachters* eine Delegation zwecks näherer Erkundigung zum Freiherrn zu senden. Sie sollte sich im Namen des Rats dazu äußern oder weitere Beratungen aufnehmen. Bei dieser Gelegenheit wollte man den Lehensinhaber auch daran erinnern, dass er *sowohl wegen dem Bier als Wein Verschleis im Baad* [Hinterplärsch] *das städtische Umgeld entrichten möchte*.⁵⁴

Als Johannes Schlachter im Sommer 1782 vom Stadtrat *wegen Bierbrau Verwilligung nochmaligen Bericht verlangte*, verwies ihn dieser an die dafür zuständige Regierung in Freiburg oder an das Gubernium in Innsbruck,⁵⁵ denn damals wurde Vorarlberg wieder den Behörden in Tirol unterstellt.

Im Februar 1783 richtete Schlachter ein Gesuch an das Gubernium. Darin erklärte er, dass er vor sechs Jahren vom Bludener Magistrat – *und zwar auf eigenhändig an denselben erlassnen Promotorial Schein des Lehensherrn Baron v. Sternbach* – unter Verzicht auf sein erlerntes Weißgerberhandwerk *und dagegen verwilligtem Bierbräuerhandwerk zum Bürger ermelter Stadt auf- und angenommen ward*. Daraufhin habe er sich *mit nicht geringen Unkosten* die entsprechenden Hilfsmittel angeschafft und vier Jahre lang *in beglaubter possessione juris* in Bludenz gebraut sowie das Umgeld

50 VLA, Vogteiamt Bludenz 156/3262.

51 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 23, S. 79.

52 VLA, Vogteiamt Bludenz 156/3262.

53 VLA, Stadtarchiv Bludenz 208/37.

54 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 23, S. 87–88.

55 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 23, S. 135.

(Getränkesteuer) gebührend entrichtet. Außerdem könne jedermann bezeugen, dass es in seiner *Verschleisschenke ehrbar und kristlich zugegangen seye*. Als er sein Ansuchen um das Gewerbe bei den Freiburger Behörden im Jahr 1776 geplant habe, sei er durch den Feldkircher Oberamtsadvokaten Schmid, der gute Beziehungen zum Freiherrn von Sternbach unterhielt, getäuscht worden, so dass letztlich dieser den Zuschlag erhalten habe. Der Adelige habe sich damals nicht gescheut, *einem armen Bürgersmann sein Brodt vorm Maul wegzunehmen*. Abermals vertrat Schlachter die Überzeugung, dass ihm die Stadt Bludenz das Brauereigewerbe aufgrund ihrer althergebrachten Privilegien rechtmäßig verliehen habe. Sternbach hingegen habe es sich auch dadurch erschlichen, dass er in Freiburg fälschlich vorgegeben habe, Schlachter sei kein gelernter Bierbrauer. Das treffe nicht zu, denn er sei *doch ein Bräumeisters Sohn und zu dieser Profession nach Handwerksbrauch ordent[lich] vorgestellt worden*. Da der Freiherr Schlachters Ansuchen um das Bludenzener Bürgerrecht einschließlich der Absicht, als Bierbrauer tätig zu werden, unterstützt habe, sei ihm von diesem auch dieses Gewerbe sozusagen stillschweigend zugestanden worden. Zudem spreche nichts dagegen, dass er das Braurecht neben jenem des Freiherrn ausübe. Bei seinen Bemühungen darum werde er vom Bludenzener Stadtmagistrat trotz mehrfacher Ansuchen um Hilfe nicht unterstützt, da *der itzmalige Rath bey obwaltenden Prozessen bekannter Maaßen mit dem Lehensh[errn] in zu genauer Verbindnis stehet, und sich stets für dessen Vortheil wider gemeine Bürgerschaft beeyerend erzeiget*. Da Schlachter auch nicht als Weißgerber tätig werden könne, bat er nun abermals um die Verleihung des Brauereigewerbes, da er sonst seinem *häußlichen Untergange baldest mit Schmerzen entgegen sehen müßte*. Unterstützt wurde er bei seinem Bestreben durch die beiden städtischen Deputierten Johann Kaspar Barbisch und Johannes Welti.⁵⁶ Es nützte aber alles nichts. Nachdem der Freiherr eine Gegendarstellung eingebracht hatte, wies das Gubernium das Ansinnen des Bludenzener Bürgers zurück.⁵⁷

Vier Jahre später, 1787, bemühte sich Schlachter abermals um das Braurecht. Der Freiherr erklärte dazu neuerlich, *wenn aber in loco noch eine Bräustadt erbauet würde, müste die andere verderben*.⁵⁸ Außerdem bezeichne sich Schlachter mittlerweile als so arm, dass er von den Stempelgebühren befreit worden sei. Daraufhin vertrat das Gubernium den Standpunkt, dass unter diesen Umständen *keine gedeihliche Bedienung des Publikums* zu erwarten sei. Außerdem wollte es wegen des Holz mangels in *der ganzen Gegend von Stuben bis Feldkirch* bis zum Abschluss weiterer Untersuchungen davon absehen, in Bludenz ein zweites Bräuhaus zu genehmigen, zumal aus dem genannten Grund gerade in Feldkirch ein solches zugelassen worden sei.⁵⁹ Ein weiteres Ansuchen Schlachters im Mai des folgenden Jahrs wurde bereits vom Kreisamt in Bregenz zurückgewiesen.⁶⁰

56 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1783/129.

57 VLA, Vogteiamt Bludenz 140/2264 (Aktenübersicht).

58 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1787/129.

59 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1787/572.

60 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1788/258.

Die städtischen Steuerbücher dokumentieren Schlachters wirtschaftlichen Abstieg. Hatte er von 1777 bis 1785 jeweils 75 Marken gesteuert,⁶¹ so belief sich deren Zahl in den Jahren von 1789 bis 1791 nur mehr auf 30.⁶² Das weitere Schicksal des Bierbrauers kann hier nicht mehr ausgeführt werden. Es sei nur darauf hingewiesen, dass er noch 1807 als Bierbrauer mit einem dinglichen Gewerbe in Bludenz aufscheint.⁶³

Eine zweite Brauerei in Schruns?

Im Jahr 1787 scheiterte auch in Schruns der Versuch, eine zweite Brauerei zu errichten. Im Juli des genannten Jahrs suchte Johann Georg Gantner darum an, indem er darauf verwies, dass im Montafon nur eine einzige Bierbraustätte bestehe, die *weder ein anständiges [sic] Bier zurichtet noch sonst darmit das Land zu vorsehen imstande wäre*. Die sternbachische Brauerei zu Bludenz finde in Bludenz ausreichend Absatz, ohne das Montafon beliefern zu müssen. Die beiden bestehenden Braustätten könnten die Herrschaften Bludenz und Sonnenberg also nicht ausreichend mit Bier versorgen, so dass solches von weit her *aus Schwaben und vorzüglich aus dem Reiche* bezogen werden müsse, was einen unnötigen Abfluss an Geld bewirke.⁶⁴

Gantners Gesuch wurde von Seiten des Kreis- und Oberamts in Bregenz abgelehnt, außer wenn er nachweisen könne, dass Fiels Brauerei *zu Bedienung des dortigen Publikums nicht hinreiche*, dass dieser die Öffentlichkeit entweder mengen- oder qualitätsmäßig *nicht gehörig bediente*, dass durch die Errichtung einer zweiten Brauerei und den damit verbundenen Holzbedarf keine Verteuerung des Holzes bewirkt werde, dass der Bittsteller das benötigte Holz *ohne Nachtheil der Waldkultur* anschaffen könne und wolle, dass er über so viel Vermögen verfüge, dass er eine Brauerei mit allen notwendigen Einrichtungen dauerhaft zu erhalten vermöge und dass er das benötigte Getreide von auswärts einführe, damit keine Teuerung innerhalb des Landes entstehe. Zudem sollte er einen Bauriss sowie ein Gutachten des Bludnzer Vogteiamts vorlegen.⁶⁵ Unter diesen Voraussetzungen scheint Gantner seine Pläne aufgegeben zu haben.

Das Bräuhaus vor dem Oberen Tor in Bludenz

Das sternbachische Bräuhaus in Bludenz stand an der Stelle des späteren Gasthauses Löwen vor dem Oberen Tor.⁶⁶ 1798 schätzte der Bruder und Nachfolger des mittlerweile verstorbenen Brauereigründers, Freiherr Ludwig Franz von Sternbach (1751–1819),

61 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 120, o. fol.

62 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 122, o. fol.; VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 124, o. fol.

63 Karl Fritz, Die Bludnzer Handels- und Gewerbetreibenden im Jahre 1807. In: Bludnzer Geschichtsblätter 10 (1991), S. 67–78, hier S. 74.

64 VLA, Vogteiamt Bludenz 148/2879.

65 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1787/536.

66 Vgl. Biergenuss (wie Anm. 1), S. 222.

das Gebäude samt der Braugerechtsame wegen seiner üblen Lage, kleinen Umfang, schlechten Bauart und Einrichtung allgemein nur auf einen Wert von 860 Gulden Reichswährung. Man nenne das Anwesen deshalb gemeinhin nur *die Bierhütte*.⁶⁷

Wohl schon seit Beginn der Achtzigerjahre wirkte dort der aus Aulendorf in Oberschwaben stammende⁶⁸ Bierbrauermeister Peter Straßer. Er verehelichte sich im Mai 1784 mit der Jungfrau Maria Anna Bargehrin aus Brunnenfeld.⁶⁹ Seine Steuerleistung belief sich von 1785 bis 1789 auf 120 Marken, von 1790 bis 1792 auf etwa 175 Marken.⁷⁰ Er war also weitaus vermögender als sein Landsmann und Berufskollege Schlachter.

Nach dem Tod Franz Ludwig Fortunats von Sternbach im Sommer 1789 war das Bräuhaus samt der Gewerbeberechtigung als Teil von dessen Konkursmasse an die Gläubiger übergegangen. Straßer betrieb das *Bräuhaus in Bludenz* daraufhin von 1790 an in Pacht weiter.⁷¹ Im Herbst 1790 bemühte er sich vergeblich um die Ersteigerung des in Konkurs geratenen *Wein- und Bierschenkhaus[es] des Joseph Fiel*, blieb damit jedoch trotz eines Rekurses an den Appellationsgerichtshof erfolglos.⁷²

Meister Peter Straßer Bierbräu verstarb bereits am 10. September 1792 im Alter von 33 Jahren am Faulfieber.⁷³ Daraufhin führte seine Witwe Maria Anna Bargehrin das Bräuhaus weiter.⁷⁴ Im Februar 1798 wurde der Pachtvertrag der *Bräustadt* bei einem jährlichen *Bestandschilling* in der Höhe von 211 Gulden für weitere zwei Jahre verlängert.⁷⁵

Ludwig Franz von Sternbach versuchte nach dem Tod seines hoch verschuldeten Bruders zunächst das Bräuhaus und die Gewerbeberechtigung dadurch für sein Haus zu retten, dass er beide zu Bestandteilen des Lehens erklärte. Das Gubernium in Innsbruck entschied im Sommer 1794 jedoch, dass es sich beim betreffenden Gebäude um ein Allod handle, das somit rechtmäßig in fremde Hände übergegangen sei.⁷⁶ In den Jahren 1797/98 bemühte sich Ludwig Franz daraufhin, wenigstens die Anerkennung der Braugerechtigkeit als Teil des Lehens zu erlangen,⁷⁷ was ebenso misslang.

67 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1798/59.

68 Ehebuch der Pfarre Bludenz, S. 65/1.

69 Ebenda.

70 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 124, o. fol.

71 VLA, Vogteiamt Bludenz 151/3041; 1790 wurden die Brauereien in Bludenz und Schruns vom Ober- und Kreisamt in Bregenz mit einer Konzessionsrekognition in der Höhe von zwei Gulden belegt; ebenda 10/16.

72 VLA, Vogteiamt Bludenz 146/2839.

73 Totenbücher der Pfarre Bludenz, S. 255 u. 21.

74 VLA, Vogteiamt Bludenz 151/3041.

75 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1798/11; vgl. dazu auch VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1799/642 u. 163/1801/33.

76 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1794/561a.

77 VLA, Vogteiamt Bludenz 140/2264; VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1798/7+11+59+107+108.

Produktionsmengen

Über die Menge des gebrauten Biers liegen nur vereinzelte Angaben vor. So hatte der Freiherr um 1788 aus 194 Metzen Gerste – wovon er 66 Metzen *selbst erzüget*, also im Raum Bludenz angebaut, und den Rest aus Schwaben eingeführt hatte – 180 Eimer, also etwa 6.500 Liter,⁷⁸ fabrizieren lassen.⁷⁹ Im folgenden Jahr soll der einzige andere Brauer in den Herrschaften Bludenz und Sonnenberg, Johann Josef Fiel in Schruns, 60 Metzen Gerste aus Schwaben importiert und daraus vermutlich etwa 55 Eimer und somit ungefähr 2.000 Liter Bier gebraut haben.⁸⁰ 1792 produzierten Straßer und seine Frau vor den Toren der Stadt von Januar bis März und im Dezember 502 Viertel braunes und von Januar bis Dezember 2.013 Viertel weißes Bier, also insgesamt 2.515 Viertel.⁸¹ Das entsprach etwa 22.700 Litern.⁸² Im Vergleich dazu wurden laut Angaben der Brauerei Fohrenburg von ihr im Jahr 1881 800.000 Liter Bier gebraut. Heute sollen es 150.000 Liter pro Stunde sein.⁸³

Zusammenfassung

Die erste Brauerei in den Herrschaften Bludenz und Sonnenberg wurde im November 1765 von Johann Ganahl aus Gaschurn in Schruns gegründet. Unter ihm und seinem Schwiegersohn Johann Josef Fiel entwickelte sich dieses Gewerbe mehr schlecht als recht. Dennoch scheiterte 1787 der Versuch Johann Georg Gantners, in Schruns eine zweite Brauerei zu errichten.

Im Jahr 1776 heiratete Johannes Schlachter, der Sohn eines Bierbrauers aus der Reichsherrschaft Illertissen in Oberschwaben, eine Frau aus Bludenz, erwarb das dortige Bürgerrecht und begann mit Zustimmung des Stadtrats als Erster vor Ort Bier zu brauen. Dem Pfandlehensinhaber der Herrschaften Bludenz und Sonnenberg, dem Freiherrn Franz Ludwig Fortunat von Sternbach, gelang es damals aber, noch vor Schlachter um die Genehmigung des Bierbrauereigewerbes bei der zuständigen Regierung und Kammer in Freiburg einzukommen und sich somit den alleinigen Anspruch auf diese Einkommensquelle zu sichern. Nachdem der Freiherr sein Recht sowohl gegenüber dem aufrührerischen Stadtmagistrat als gegenüber dem jungen Brauer durchgesetzt hatte, ließ er Schlachter weiterhin brauen, bis 1781 die sternbachische Braustätt vor dem Oberen Tor an der Stelle des heutigen Gasthaus Löwen errichtet wurde. Vielfältige Versuche Schlachters, die obrigkeitliche Erlaubnis zur Weiterführung seiner Brautätigkeit zu erlangen, blieben in den folgenden Jahren erfolglos.

78 Vgl. Rottleuthner, Die alten Localmasse (wie Anm. 48), S. 58.

79 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1788/636.

80 VLA, Vogteiamt Bludenz 163/1790/183.

81 VLA, Vogteiamt Bludenz 51/612; Scheffknecht, Bludenz (wie Anm. 13), S. 396.

82 Vgl. Rottleuthner, Die alten Localmasse (wie Anm. 48), S. 58.

83 <https://www.fohrenburger.at/brauerei/ueber-uns/zahlen-fakten/> (1.12.2019).

Die herrschaftliche Bierbrauerei betrieb wahrscheinlich schon von Anfang an der aus Aulendorf in Oberschwaben stammende Peter Straßer. Er heiratete Anna Maria Bargehrin aus Brunnenfeld, die das Bräuhaus nach dem Konkurs des Freiherrn Franz Ludwig Fortunat von Sternbach (gestorben 1789) und dem frühen Tod ihres Ehemanns 1792 viele Jahre lang in Pacht weiterführte. Die Bemühungen von sternbachischer Seite, die Verfügung über das Bräuhaus und die Brauereigerechtsame zurückzuerlangen, zeitigten keinen Erfolg.